

PODSHO ROSSIIYASI DAVRI VA UN DAN KEYINGI JADIDCHILIK

Ahmadjonov Ahrorbek

Andijon Davlat Universiteti

Tarix fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6628376>

Annotatsiya: «Jadid» arabcha soʻz boʻlib, «yangi» degan maʼnoni anglatadi. Shuning uchun ham yangilik va islohotchilikka intiluvchi, yangilik yaratuvchi faoliyat bilan mashgʻul boʻlgan taraqqiyparvar, ilgʻor ruhdagi milliy ziyolilar tarixda «jadid» degan nomga musharraf boʻldilar. Ularning harakati esa jadidchilik deb nomlandi. Bu harakatning paydo boʻlishi bevosita oʻsha davrdagi ichki muhit hamda tashqi xalqaro maydondagi ijtimoiy-siyosiy va demokratik yangilanishlar bilan bogʻliq boʻldi.

Kalit soʻzlar: Jadidchilik, demokratiya, Turkiston, bosqin, mafkura, taʼlim.

KIRISH

XIX asr oxiri – XX asr boshlariga kelib, Turkistonda millat taqdiriga tahdid soluvchi oʻta qaltis va ogʻir ichki tarixiy muhit paydo boʻldi. Bir tomondan, Rossiya imperiyasi musatamlakachiligi siyosiy jihatdan mustahkamlandi. Mustamalka va zoʻravonlikka mukkasidan ketgan rus bosqinchilari esa, endi oʻz mafkurasini singdirish orqali maʼnaviy ustunlikka ham ega boʻlishi uchun mahalliy xalqni ruslashtirish, uning gʻururini sindirish, oʻzligini yoʻqotishdek, oʻta razil shovinistik siyosatni kuchaytirdilar. Ikkinchi tomondan esa, millat va xalqimiz oʻz siyosiy, maʼnaviy huquqlari, erki va hohish-irodasini yoʻqotdi. Uchinchidan, umuman musulmon mutaassibli (konservatizm va bidʼat) kuchaydi. Millatning ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy ahvoli hamda maʼnaviyati tubanlashdi. Buning ustiga ustak, din peshvolari orasidagi mutaassiblarda yangilikka, dunyoviy maʼrifat va taraqqiyotga qarshilik ham avj oldi. Bu esa, Islom dini hamda shariatiga mutlaqo zid ravishda avj oldi.

ASOSIY QISM

Agar Oʻzbekistonning uzoq oʻtmishiga nazar solsak ham, yurtimiz uzoq qadimdanob obod oʻlkalardan boʻlganini koʻrishimiz mumkin. Abdulla Avloniyning ushbu hikmati jadidlar uchun asosiy eʼtiqod va amaliy faoliyat dasturi boʻlib qoldi: «Tarbiya bizlar uchun yo hayot – yo najot, yo halokat – yo saodat, yo falokat masalasidir». Darhaqiqat, bu paytda millatni halokat va falokatdan asrab, saodatga olib chiquvchi jadidlar tarbiyasi bilan millatni maʼnan tobe qilib, halokat va falokatga duchor etuvchi mustamlakachilar «tarbiya»si qarama-qarshiligi paydo boʻlgan edi.

Mustamlakachilarining asosiy maqsadi, xalqni mutlaq tobe va qaram qilish, Turkistonda siyosiy erksizlikni qaror toptirib, milliy o'limni amalga oshirish bo'lganligiga sharqshunos olim N.N.Veselovskiy (1848-1918) quyidagicha guvohlik beradi: «Biz Turkistonga madaniyat olib keldik deb o'ylaymiz. Bo'ysundirilgan osiyoliklarga tinchlik va osoyishtalik berdik deb o'zimizni ovutamiz. Ammo bularda bir oliy tuyg'u borki, bu millat va uning milliy iftixoridir...

Ismoilbek Gaspirali 1884 yilda «Tarjimon» gazetasi orqali musulmonlarga qarata shunday murojaat qiladi: «Suyukli do'stlarim, bizning uchun eng go'zal ish ilm va maorif ishidir. Eng muqaddas intilish ilmga, maorifga intilishdir. CHunki insonni inson etgan mehnat va bilimdir. Bilim madaniy turmush (sivilizatsiya) ga etishish vositasidir».

Jadid maktablari to'rt (boshlang'ich) va etti yillik edi. Masalan, Munavvarqori Abdurashidxonovning etti yillik maktabini bitirgan yoshlar dunyoviy ilmlarni, rus tilini yaxshi o'zlashtirgan holda jadid maktabida o'qituvchi, maschitlarda imom bo'lish, madrasa va hatto, xoriydagi dunyoviy oliy o'quv yurtlarida o'qish, savdo va boshqa korxonalarda kotib bo'lib ishlash malakasiga ega bo'lganlar. Bunday etti yillik maktablar Toshkentdan tashqari, Qo'qon, Samarqand kabi yirik shaharlarda ham ochiladi.

Maktab ochgan jadidlar dastur, qo'llanma va darsliklarni ham o'zlari yaratdilar. Sayidrasul Sayidazizovning «Ustodi avval», Munavvarqori Abdurashidxonovning «Adibi avval», «Adibi soniy», «Tajvid» (Qur'onni qiroat bilan o'qish usuliga oid qo'llanma), « Havoyiji diniya» (Shariat qonunlari to'plami), «YOr yuzi», « Usuli hisob», «Tarixi anbiyo», «Tarixi islom», Abdulla Avloniyning «Birinchi muallim» va «Ikkinchi muallim», «Turkiy guliston yohud ahloq», Mahmudxo'ja Behbudiyning «Qisqacha umumiy geografiya», «Bolalar maktubi», «Islomning qisqacha tarixi», «Amaliyoti islom», «Aholi geografiyasiga kirish», «Rossiyaning qisqacha geografiyasi» va boshqalar shular jumlasidandir .

Jadidlar oliy ta'limning asosi-universitet tashkil etish uchun Toshkent shahar Dumasidan ham foydalandilar. Munavvarqori, Fitrat, M. Behbudiy, U. Asadullaxo'jaev va boshqa jadidlar milliy dunyoviy oliy ta'lim g'oyasini o'z asar va maqolalarida keng targ'ibot-tashviqot qiladilar. Oliy ta'limga zamin yaratish uchun, jadid maktablarida dunyoviy ilmlar o'qitildi, xoriyga yoshlar o'qishga yuborildi.

Dunyoviy hozirgi zamon oliy o'quv yurti – universitetga asos solishga jadidlar faqat 1918 yilda Musulmon xalq dorulfununini tashkil etish bilan muvaffaq bo'ldilar.

Umuman, jadidlar juda qisqa vaqt ichida butunlay yangi ya'ni jadid xalq maorifi tizimi ya'ni, hozirgi zamon xalq maorifi tizimiga asos soldilar.

Jadidchilik harakati jadid adabiyotining asoschilari bo'lgan yirik iste'dod egalari-jadid adibi, shoiri, dramaturgi va san'ati arboblarni ham tarbiyaladi. Jadidshunos, taniqli olim, professor Begali Qosimovning ta'kidlashicha, ularning 1905-1917 yillarda adabiy-madaniy harakatchilikda qizg'in faoliyat ko'rsatganlari saksondan ortiq bo'lgan. Mahmudxo'ja Behbudiy (1875-1919), Sayidahmad Siddiqiy Ajziy (1864-1927), Vasliy Samarqandiy (1869-1925), Munavvarqori Abdurashidxonov (1878-1931), Abdulla Avloniy (1878-1934), To'lagan Xo'jamiyrov-Tavallo (1882-1939), Sidqiy Xondayliqiy (1884-1934), Avaz O'tar o'g'li (1884-1919), Muhammadsharif So'fizoda (1869-1937), Abdurauf Fitrat (1886-1938), Sadriddin Ayniy (1878-1954), Abdulvohid Burxonov (1875-1934), Hamza Hakimzoda Niyoziy (1889-1929), Abdulla Qodiriy (1894-1938), Abdulhamid CHO'lpon (1897-1938) va boshqalar shular jumlasidandir.

Mutaxassislarning aniqlashicha, 1917 yil oktyabr to'ntarilishigacha dramaturgiya sohasida o'ttizdan ortiq drama, tragediya, komediya asarlari yozilgan va ularning ko'pchiligi teatrlarda sahnalashtirilgan. O'zbek jadid dramaturgiyasi va teatriga ilk bor asos solgan Mahmudxo'ja Behbudiy bo'ldi. Uning «Padarkush» dramasi birinchi bor 1914 yil 27 fevralda Toshkentdagi «Kolizey» teatrida qo'yilishi juda katta madaniy-ma'rifiy voqea bo'ldi. Bu kun o'zbek teatriga asos solingan sana sifatida tarixga kirdi. Shunday qilib, milliy jadid adabiyoti dramaturgiyasi va teatri paydo bo'ldi. Adabiy tanqidchilik va badiiy tarjimonchilik ham shakllandi.

Использованная литература:

1. Ковалёв П.А.Революционная ситуация 1915-1917 гг. и ее проявления в Туркистане. - Тошкент: Фан, 1971. -С.82. (Kovalev P. A. the Revolutionary situation of 1915-1917 and its manifestations in Turkestan.- Tashkent: Fan, 1971. -P. 82.)
2. Восстание 1916 г.в Киргизистане (Документы и материалы собранные Л.В.Лесной). – Москва: Соцэкгиз,1937. 27-стр. (. The 1916 Uprising in Kyrgyzstan (Documents and materials collected by L.V. Lesnoy). Moscow, Sotsekgiz, 1937. 27-p.)
3. Munavvarqori A. “Qizil O'zbekiston” 1927 yil, 7iyun. Ziyozuz. Com.
4. Qosimov B.“Milliy uyg'onish”, T.,“Sharq”,2004 yil,53-bet.
5. Toshqulov J. Yosh xivaliklar: siyosiy qarashlarining tadrijiy rivojlanishi// Xalq va demokratiya, 1992,3-4-son.

6. Behbudiy B. “Behbudiy kutubxonasi”, “Oyina” jurnali, 1914 yil 26 aprel, №27. Tanlangan asarlar. Jild-II.-T.: Akademnashr, -2018yil 14-bet.
7. Baxrom Irzaev. “O‘zbek yoshlari va xorijiy ta’lim” T., “Akademnashr” 2018.
8. Sobirov, J., & Yunusova, H. (2022). MA ‘RIFATLI JAMIYAT YARATISHDA O‘ZBEK YOSHLARINING SALOHİYATI. Yosh Tadqiqotchi Jurnal, 1(2), 11-14.